

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

Toshkent 2025

UDK:

**“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot
kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plami**

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plamida jami 94 ta ilmiy maqola kiritilgan bo‘lib, mazkur maqolalar Turkiy davlatlar o‘rtasidagi iqtisod, siyosat, madaniyat, turizm sohalaridagi hamkorlik va imkoniyatlar, Barqaror kelajak uchun suv resurslarini boshqarishda iqlim o‘zgarishining roli, o‘rta asr Markaziy Osiyo allomalari ilmiy merosining uchinchi renessans poydevorini barpo etishdagi ahamiyati, Turkiy davlatlarda transport, muxandislik kommunikatsiyalari, energetika, logistika, turizm sohalaridagi integratsiya jarayonlari, Turkiy davlatlar o‘rtasidagi raqamli transformatsiya, fan, ta‘lim va innovatsion rivojlanish istiqbollari kabi yo‘nalishlarni ilmiy jihatdan ochib berilishiga qaratilgan. To‘plamda o‘zbek, rus, ozarbayjon, ingliz tillarida tayyorlangan maqolalar mavjud. Ushbu konferensiya to‘plamidan transport, iqtisodiyot, falsafa, pedagogika va tarix yo‘nalishidagi tadqiqotchilar keng foydalanishi mumkin.

Mas‘ul muharrir: Ramatov Jumaniyoz Sultonovich

Muharrir: Baratov Rashit O‘sarovich

Tahrir hay‘ati:

Matkarimova J.D.	Sultanov S.S.
Salimov B.L.	Nazarova N.J.
Rajabov H.I.	Jumaniyazova N.S.
Umarova R.Sh.	Abdullayev B.B.
Baratov R.O‘.	Valiyev L.A.
Xaydarov A.	Burgutxonov S.
Jumaniyozov B.	Mamadaliyeva T.
Erniyozov U.K.	Kushakov F.A.
Abdukarimova G.B.	

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda “2025-yilda xalqaro va respublika miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejalarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 490-son buyrug‘i hamda Toshkent davlat transport universiteti rektorining 2025-yil 23-apreldagi 108-U sonli buyrug‘i asosida tashkil etildi

©Toshkent davlat transport universiteti – 2025-yil

YOSHLAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA TA'LIM VA INNOVATSIYALARNING O'RNI (TURKIY DAVLATLAR MISOLIDA)

NAZAROVA NILUFAR JO'RAYEVNA

Toshkent davlat transport universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada yoshlarning raqobatbardoshligini oshirishda ta'lim va innovatsiyalarning o'rni Turkiy davlatlar misolida tahlil qilingan. Maqolada zamonaviy bilim va texnologiyalarni egallash, innovatsion loyihalarda ishtirok etish hamda raqamli iqtisodiyot sharoitida yoshlarning o'z salohiyatini namoyon etishi uchun yaratilayotgan imkoniyatlar yoritib berilgan. Turkiy davlatlarda ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, xalqaro dasturlar, ilmiy va texnoparklar faoliyati hamda yoshlar startaplarini qo'llab-quvvatlash tajribalari tahlil qilinib, ularning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotdagi ahamiyati ochib berilgan. Shuningdek, maqolada ta'lim va innovatsion infratuzilmalarni rivojlantirish orqali yoshlar shaxsiy raqobatbardoshligi samaradorligini ta'minlash sotsiologik modeli bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: yoshlar, raqobatbardoshlik, ta'lim, innovatsiya, Turkiy davlatlar, startap, texnopark, raqamli iqtisodiyot.

Аннотация: В данной статье анализируется роль образования и инноваций в повышении конкурентоспособности молодежи на примере турецких государств. В статье освещаются возможности, создаваемые для овладения современными знаниями и технологиями, участия в инновационных проектах и реализации потенциала молодежи в условиях цифровой экономики. Проанализирован опыт модернизации системы образования в турецких странах, международных программ, деятельности научных и технопарков, а также поддержки молодежных стартапов, раскрыто их значение в социально-экономическом развитии. Также в статье представлены рекомендации по социологической модели обеспечения эффективности личной конкурентоспособности молодежи путем развития образовательной и инновационной инфраструктуры.

Ключевые слова: молодежь, конкурентоспособность, образование, инновации, турецкие государства, startap, технопарк, цифровая экономика.

Abstract: This article analyzes the role of education and innovation in enhancing youth competitiveness, using the example of Turkic states. It highlights the opportunities being created for young people to master modern knowledge and technologies, participate in innovative projects, and demonstrate their potential in the digital economy. The experiences of modernizing education systems, international programs, activities of scientific and technoparks, and support for youth startups in Turkic countries have been examined, revealing their significance in socio-economic development. Additionally, the article provides recommendations on a sociological model for ensuring the effectiveness of youth personal competitiveness through the development of educational and innovative infrastructures.

Keywords: youth, competitiveness, education, innovation, Turkic states, startup, technopark, digital economy.

KIRISH: Jahonda yoshlar raqobatbardoshlik sifatlarini shakllantirish bilan bog'liq masalalar ko'plab rivojlangan mamlakatlarida davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi sifatida tadqiq etib kelinmoqda. Xususan, BMT tomonidan qabul qilingan "Yoshlar-2030" strategiyasida: "Yoshlarning jamiyat taraqqiyotidagi konstruktiv ishtiroki-adolatli va inklyuziv jamiyat rivojlanishining kalitidir. Bu yoshlarga doir qonun va qarorlar qabul qilish jarayonlarini kuchaytirish, yoshlar manfaatlarini ta'minlash, ularning kelajak haqidagi qarashlarini rag'batlantirish va ehtiyojlarini qondirish uchun xizmat qiladi"[5] deb belgilangan. Shu bois yoshlardagi raqobatbardoshlik sifatlariga ta'sir etuvchi sotsial omillarni tahlil etish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Dunyoning rivojlangan mintaqalaridagi xususan, turkiy davlatlarning ilmiy tadqiqot institutlari, yetakchi ilmiy markazlari va oliy ta'lim muassasalarining mutaxassislari tomonidan

yoshlar raqobatbardoshlik sifatlarini shakllantirishga ta'sir etuvchi sotsial omillar o'rganib kelinmoqda. Turkiy Davlatlar Tashkiloti doirasida 2021-yilda tashkil qilingan Turkiy davlatlar Tashkiloti raqamli iqtisodiyot forumida raqamli transformatsiyani jadallashtirish, ayniqsa yoshlar va tadbirkorlar uchun raqamli ekotizimlar yaratish maqsad qilindi. 2022 va 2023-yillarda Anqara va Boku shaharlarida o'tkazilgan forumlarda yosh IT mutaxassislar o'rtasida startap tanlovlari, sifrovizatsiya bo'yicha o'quv seminarlari o'tkazildi.

Ozarbayjon va Qozog'iston tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan "Digital Silk Way" raqamli infratuzilmani yaxshilash va Turkiy davlatlar orasida raqamli aloqani kuchaytirish maqsadida amalga oshirilmoqda. Bu loyiha yosh IT mutaxassislariga yangi platformalar, ma'lumotlar markazlari va raqamli xizmatlarni rivojlantirish imkonini yaratadi. Bundan tashqari Turkiyaning TIKTA (Turkiy Innovatsion Kengashi) tashabbusi bilan tashkil etilgan ushbu platforma yoshlar o'rtasida raqamli savodxonlikni oshirish, onlayn kurslar va vebinarlar tashkil etishda faol bo'lib, 2023-yilda "Coding for Future" dasturi orqali 5000 dan ortiq Turkiy davlatlar yoshlari dasturlash bo'yicha onlayn ta'lim oldi.

O'zbekistonda IT Park 2023 yildan boshlab Turkiya, Ozarbayjon va Qozog'iston bilan hamkorlikda "Central Asian Tech Awards" va "Digital Leaders" nomzodlik tanlovlarini o'tkazdi. Bu tanlovlarda yoshlar o'z raqamli loyihalari bilan qatnashib, xalqaro miqyosda tajriba almashish imkoniyatiga ega bo'lishmoqda.

METODOLOGIYA: Yoshlar jamiyat taraqqiyotini ta'minlovchi kuch sifatida ishtirok etar ekan, ulardagi raqobatbardoshlik sifatlarini shakllantirishga doir Sharq va G'arb mutaffakirlari, olim va tadqiqotchilar tomonidan turli davrlarda ilgari surilgan, biroq hozirgi davrda ham o'z qard-qiyamatini yo'qotmagan qarashlari, turli ilmiy-nazariy qarash va yondashuvlar hamda ta'limotlar strukturaviy-funksional jihatdan tadqiq etish muhim hisoblanadi. Ilmiy-nazariy yondashuv va qarashlarning ilmiy tahlili asosida, yoshlar imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishga doir institusional asoslarning takomillashuviga, shuningdek yoshlar raqobatbardoshligini ta'minlashga doir amalga oshirilgan ilmiy izlanish natijalarini tizimli tahlilini amalga oshirishga, qolaversa yoshlardagi raqobatbardoshlik sifatlarini shakllanishiga ta'sir etuvchi sotsial omillarni aniqlab, ularning konstruktiv jihatlarini asoslashga imkon beradi.

MUHOKAMA: Iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohani jadal rivojlantirish, ilmiy-intellektual hamda moliyaviy resurslarni to'liq safarbar etgan holda ilmiy-innovatsion salohiyatdan keng foydalanish, istiqbolda ilm-fanni muntazam isloh qilib borishning ustuvor yo'nalishlarini belgilash, zamonaviy bilimga ega va mustaqil fikrlaydigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash, ilmiy infratuzilmani modernizatsiya qilish ishlarini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish maqsadida, qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ilm-fanni 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi farmonida ham aynan yoshlar raqobatbardoshligi samaradorligini ta'minlash masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Masalan, hududlarda ilmiy faoliyat bilan shug'ullanib kelayotgan iqtidorli yoshlarni qo'llab-quvvatlash, ilm-fanga keng jalb qilish, nufuzli ilmiy maktablarni shakllantirish, ularning ilmiy salohiyatini oshirish maqsadida 2021-yil 1-yanvardan boshlab "Akademik harakatchanlik" dasturi joriy qilinib, uning doirasida quyidagilar amalga oshirib kelinmoqda, xususan, "ilmiy faoliyat bilan shug'ullanib kelayotgan iqtidorli yoshlarning ilmiy g'oyalarini rag'batlantirish, ularning xorijiy universitetlar va ilmiy markazlarga qisqa muddatli stajirovkalarini tashkil etish uchun Yoshlar akademiyasining iqtidorli yoshlarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi mablag'lari hisobidan grantlar ajratilishi; mazkur yoshlarga ilmiy tashkilotlar, oliy ta'lim muassasalari, shuningdek vazirlik, idora va tashkilotlar huzuridagi ilmiy tuzilmalardagi zamonaviy ilmiy

asbob-uskunalaridan bepul foydalanish huquqi berilishi”[8] singari vazifalarni amalga oshirish belgilangan.

Turkiy davlatlar tashkilotining ilk sammitida yoshlar masalasiga doir bir qator taklif va tashabbuslar ham ilgari surildi. Tashkilotga a’zo davlatlar aholisining 40 foizini yoshlar tashkil etishini hisobga olib, yoshlarni qo’llab-quvvatlash masalasi Tashkilotning ustuvor yo’nalishlaridan biriga aylandi. Shu boisdan ham jamiyat hayotida ro’y berayotgan jarayonlarni tahlil etish amaliy ahamiyat kasb etadi. Bu borada Prezident Shavkat Mirziyoyev ta’kidlagandek: “Dunyoda globallasuv va raqobat tobora kuchayib borayotgan bugungi vaziyatda barcha sohalarda yuksak bilimli kadrlarni tayyorlamasak, taraqqiyotdan ortda qolib ketishimiz mumkin”[7]. Shu boisdan ham yoshlardagi raqobatbardoshlik sifatlarini shakllantirish muhim sanaladi.

Raqobat sotsiologiyasiga doir manbalarning nazariy tahlili shuni ko’rsatadiki[3], raqobatbardoshlik samaradorligini ta’minlashga doir bir qator nazariy modellar ilgari surilgan. Xususan, R.D.Hayward va M.Kemmelmeyer fikricha, “... odamlarning raqobatga bo’lgan qadriyatlar va qarashlari juda xilma-xildir: u ijtimoiy tuzumning asosini tashkil qiladi, degan ishonchdan tortib, ijobiy ijtimoiy aloqalarni buzadi, degan ishonchgacha”[2] degan xulosalarini ilgari surishadi. Shu bilan birga global miqyosida o’tkazilgan qadriyatlariga bog’liq so’rov natijalari asosida, turli jamiyatlarda raqobatga bo’lgan munosabatlarning tarkibiy va madaniy genezisini ochib berilgan va bir qator ijtimoiy nazariyalar (tizimli tahlil, protestant etikasi, postmaterializm va individualizm) asosida mazkur jarayonni prognozlashtirish lozimligi ko’rsatib o’tilgan. M.Deutsch raqobatni “destruktiv” va “konstruktiv” modelini taklif etib, ularning o’ziga xos jihatlarni ajratib ko’rsatdi. Bunda raqobat jarayonida “yutqazgan tomon oldingi holatidan yomonroq emasligini anglamaydilar va o’zlarining yaxshiroq holatda ekanligini yoki hech bo’lmaganda raqobat natijasida o’zgarganliklarini tan olmaydilar”[1] degan qarashni ilgari suradi. Bizningcha, yoshlarning raqobatbardoshligini ta’minlashda har ikki jihatni inobatga olgan holda o’rganish maqsadga muvofiq. H.Wang, L.Wang, S.Liular raqobatbardoshlikni ta’minlash modeli sifatida “raqobatbardosh xulq-atvorga munosabat” va “raqobatni ifodalovchi xatti-harakatlarning o’zi”ga e’tibor qaratish lozimligini ko’rsatib o’tadilar[4]. Bunda mualliflar tomonidan ikki alohida komponentdan iborat dinamik modelni taklif qiladilar: “raqobatbardoshlikka munosabat” va “raqobatbardosh xulq”. Ularning tadqiqotlari “raqobatning dinamikasi”ni individual darajada tushunishga yordam beradi va uning oqibatlari sifatida raqobatbardoshlikka munosabat va xatti-harakatlarni birlashtirgan ikki komponentli dinamik modelni ifodalaydi. Bizning fikrimizcha, “raqobatbardoshlikka munosabat” va “raqobatbardosh xatti-harakatlar” ma’lum darajada “raqobatga yo’naltirilganlik va raqobatbardoshlik” ko’rinishiga ega tarkibiy qismlari dixotomiyasiga mos keladi.

B.B.Ergashev va Z.K.Ismoilovlar tomonidan “oliy ta’lim muassasasi bitiruvchisi raqobatbardoshligini shakllantirishning strategik modeli quyidagi konseptual qoidalarga muvofiq samarali amalga oshirilishi ko’rsatib o’tilgan:

1) nazariya va uslubiyotga ilmiy yondashgan holda oliy ta’lim muassasasi talabalarining raqobatbardoshligini ta’minlash nuqtai nazaridan yaxlit konsepsiyani ishlab chiqish va asoslash;

2) oliy ta’lim muassasasida kasbiy ta’lim muhitini yaratish asosida bitiruvchi yoshlar raqobatbardoshligini shakllantirishning aniqlangan qonuniyatlari va tegishli tamoyillari sifatida namoyon bo’luvchi strategiya “yadrosi”ni tanlab olish;

3) oliy ta’lim muassasasi bitiruvchilarning raqobatbardoshligini oshirish bo’yicha strategiyaning nazariy modelini ishlab chiqish;

4) oliy ta'lim muassasasi bitiruvchisi raqobatbardoshligini ta'minlashni strategik rejalashtirishning tarkibiy va funksional komponentlarini aniqlash;

5) zamonaviy mehnat bozorida oliy ta'lim muassasasi bitiruvchisining samarali xulq-atvor xususiyatlarini loyihalash"[9].

Mualliflar tomonidan ilgari surilgan mazkur strategik model oliy ta'lim muassasasi bitiruvchi yoshlar raqobatbardoshligi samaradorligini ta'minlashda uslubiy manba sifatida xizmat qiladi.

Yuqorida zikr etilgan nazariy yondashuvlar asosida yoshlardagi shaxsiy raqobatbardoshlik samaradorligini ta'minlashga doir 1-rasmda keltirilgan modelini ilgari surdik.

1-rasm. Yoshlar shaxsiy raqobatbardoshligi samaradorligini ta'minlash sotsiologik modeli

Bunda "Tashqi muhit – mehnat bozorining holati" va "Tashqi muhit – ta'lim xizmatlari bozorining holati" o'zaro bog'liqlikda tadqiq etilib, bunda yoshlar shaxsiy raqobatbardoshligi samaradorligini ta'minlashning strategik va taktik jihatlariga e'tibor qaratish maqsadga muvofiq. Bunda strategiya sifatida quyidagilarni ko'rsatib o'tish mumkin: ta'limiy vositalar orqali fundamental bilimlarni egallash; doimo muvaffaqiyatga intilish; tashkilotchilik qobiliyatlarini rivojlantirish; tadbirkorlik qobiliyatlarini rivojlantirish; uzoq muddatli biznes aloqalarini uzluksiz shakllantirish va rivojlantirish; o'z hayot rejasiga ega bo'lish va uni amalga oshirish; shaxsiy samaradorlikni oshirish; oila farovonligini ta'minlash; o'z obro'sini oshirish uchun doimiy izlanish; hayotdagi omad va muvaffaqiyat; doimiy ravishda o'zini o'zi nazorat qilish orqali shaxsiy yutuqlarga erishish.

Taktika sifatida quyidagilarni ko'rsatib o'tishimiz mumkin: - oliy o'quv yurtlarida berilayotgan ta'lim va texnologiyalarini o'zlashtirish; shaxsiy tashkilotchilik: tizimga muvofiq yashash va ishlash qobiliyati; ishlarini rejalashtirish: yil, oy, hafta va kun uchun; qiziquvchan bo'lishga intilish; yoqimli va kirishimli bo'lishga intilish.

Biz tomondan taklif etilayotgan mazkur “Yoshlardagi shaxsiy raqobatbardoshlik samaradorligini ta’minlash modeli” nisbiy xarakterga ega. Chunki bu munosabat sotsial omillar ta’sirida o’zgarishi va takomillashib boradi. Bu xususida Jalollidin Rumiy shunday fikrni ilgari suradi: “Siz ham yuksak ishlar bilan mashg’ul bo’lishingizga qaramay, himmatingiz baland bo’lganidan o’zingizni qusurli ko’rayapsiz. O’z ishlaringizdan qoniqmay, o’zingiz uchun yana bir qancha narsalarni zarur hisoblayapsiz”[6]. Bizningcha, Rumiy bu yerda inson raqobatbardosh bo’lishi uchun rezilientlik* bo’lish lozimligini ko’rsatib o’tgan.

Olib borilgan ilmiy izlanish va empirik tahlil natijalariga asoslangan holda yoshlardagi raqobatbardoshlik samaradorligini ta’minlashda sotsial omillar ta’sirini inobatga olgan holda quyidagi nazariy modelni taklif etamiz. Bunda “Potensial ishchi kuchi sifatida - ta’lim muassasalari bitiruvchilari” olinib, “Raqobatbardoshlikni shakllantirish bosqichlari - Kasbiy yo’l-yo’riqnomalar ishlab - Ta’lim muassasasini tanlash - Sifatli ta’lim = Yoshlardagi raqobatbardoshlik samaradorligini ta’minlash jarayoni” ko’rinishidagi strukturaviy holat shakllantiriladi.

Demak, yoshlardagi raqobatbardoshlik samaradorligini ta’minlashda eng avvalo ularning o’ziga xos xususiyatlarini inobatga olgan holda shaxsiy-kasbiy sifatlarini rivojlantirishga ham e’tibor qaratish lozim. Albatta bunda yoshlardagi raqobatbardoshlik samaradorligini ta’minlash jarayonini tartibga solishning samarali mexanizmlari mavjudligiga ham bevosita bog’liqlik ekanligini inobatga olish lozim.

XULOSA: Birinchidan, jamiyatimiz yoshlaridagi raqobatbardoshlik samaradorligini ta’minlash jarayonini tartibga solishning samarali institusional mexanizmlari ishlab chiqilgan bo’lib, ular yoshlardagi raqobatbardoshlik sifatlarini shakllantirish uchun xizmat qilib kelmoqda;

Ikkinchidan, yoshlardagi raqobatbardoshlik samaradorligini ta’minlashda rivojlangan xorijiy mamlakatlar tajribasini o’rganish orqali ularning tajribalarini ekstrapolyatsiyasini amalga oshirgan holda, jumladan yapon yoshlari raqobatbardoshlik samaradorligini ta’minlash modelidan foydalanish maqsadga muvofiq.

Uchinchidan, Turkiy davlatlar o’rtasida raqamli transformatsiya sohasida hamkorlik yil sayin kengaymoqda. Bu jarayon yoshlarning raqobatbardoshligini oshirish, zamonaviy raqamli texnologiyalardan foydalanish va IT sohasida yangi imkoniyatlar yaratishga katta turtki bermoqda. Bunday tashabbuslar yoshlar uchun yangi ish o’rinlari, startap loyihalari va xalqaro tanlovlarda qatnashish imkoniyatini yaratib, ularni global raqobat bozorida munosib ishtirokchiga aylantirmoqda.

REFERENCES

1. Deutsch M. Cooperatin and competition / M. Deutsch, P.T. Coleman, E.C.Marcus (eds.). The Handbook of Conflict Resolution: Theory and practise. SanFrancisco: Jossey-Bass, 2006. - P. 23–42.
2. Hayward R. D., Kimmelmeier M. How competition is viewed across cultures: a test of four theories // Cross Cult. Res. № 41. 2007. - P. 364–395. DOI: <https://doi.org/10.1177/1069397107306529>
3. Kjaer Poul F., A Sociology of Competition. Special Issue of Distinktion: Scandinavian Journal of Social Theory. Edited by Eva Hartmann and Poul F. Kjaer (October 16, 2015).

* “Rezilientlik” so’zi ingliz tilidan (Resilience) olingan bo’lib, “taranglik”, “elastiklik” degan ma’nolarni anglatadi. Rezilientlik deganda stresslarni yenga olish hamda qiyin hayotiy davrlarni konstruktiv usullar bilan bartaraf eta olish qobiliyati tushuniladi.

Distinktion: Scandinavian Journal of Social Theory, Vol 16, issue 2, 2015, - pp. 141-262, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2675119>

4. Wang H., Wang L., Liu C. Employee Competitive Attitude and Competitive Behaviour Promote Job-Crafting and Performance: A Two-Component Dynamic Model // Frontiers in Psychology. № 9. 2018. – pp. 22-23 // URL: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.02223/full> (Дата посещения: 6.10.2019). DOI: <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.02223>

5. Глобальный ресурс по вопросам антикоррупционного просвещения и повышения антикоррупционной активности молодежи. ООН. <https://grace.unodc.org/grace/ru/youth-empowerment/discover-youthled.html>

6. Жалолиддин Румий. Ичиндаги ичиндадур: Фалсафий-маърифий асар // Сўз боши муаллифи ва масъул муҳаррир Н.Комилов /. – Т.: Янги аср авлоди, 2013. – Б.32.

7. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2020 йил 25 декабрда бўлиб ўтган Ёшлар форумида сўзлаган нутқи. <https://yuz.uz/news/vstuplenie-prezidenta-respubliki-uzbekistan-shavkata-mirziyoeva-na-forume-molodeji-uzbekistana>

8. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Илм-фанни 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-6097-сонли фармони. 2020 йил 29 октябрь. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 30.10.2020 й., 06/20/6097/1431-сон.

9. Эргашев Б.Б., Исмоилова З.К. Олий таълим муассасаси битирувчиларининг рақобатбардошлигини шакллантиришнинг педагогик стратегияси. Монография. – Наманган: Наманган, 2019. –Б. 9-10.